

**REKAP NILAI
PRAKTIK PEGALAMAN LAPANGAN (PPL) I
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN ANTASARI BANJARMASIN
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

NAMA DOSEN PEMBIMBING : Ahmad Juhaidi
JURUSAN : MPI
KELOMPOK : 1
LOKAL :

No	NAMA	NIM	NILAI AKHIR
1	Syarifah Maimunah Assegaf	210101050343	91.00
2	Annida Afifah	210101050239	91.00
3	Rafiah	210101050087	91.00
4	Muslimah	210101050093	91.00
5	Fatimatuzahra	210101050222	91.00
6	Putri Maulida Hasanah	210101050089	91.00

Banjarmasin, 28 November 2023
Dosen Pembimbing,

Ahmad Juhaidi
NIP. 197602181997031001

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 1071 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBIMBING PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN I
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih lancar dan terarahnya kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan I Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024, perlu menetapkan Pembimbing yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut;
- b. bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Praktik Pengalaman Lapangan I dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembimbing Praktik Pengalaman Lapangan I Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 jo PMA Nomor 42 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 777 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 052096/B.11/3/2021 tentang Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Masa Jabatan 2021-2025;

10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-025.04.2.424327/2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN TENTANG PEMBIMBING PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN I FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024.
- KESATU : Menetapkan Pembimbing Praktik Pengalaman Lapangan I Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembimbing Praktik Pengalaman Lapangan I bertugas melakukan bimbingan dan pelatihan mahasiswa dalam kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan I Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024.
- KETIGA : Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2023, dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Oktober 2023

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN *h*

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 1071 TAHUN 2023
TANGGAL 13 OKTOBER 2023
TENTANG
PEMBIMBING PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN I
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024

SUSUNAN PERSONALIA
PEMBIMBING PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN I
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024

No	Nama	Gol	Jlh Mhs	Honor/Keg.
1.	Prof. Dr. H. Suriagiri, M.Pd.	IV	6	Rp. 600.000
2.	Dr. Hj. Tarwilah, M.Ag.	IV	5	Rp. 600.000
3.	Dr. H. Hasni Noor, M.Ag.	III	5	Rp. 600.000
4.	Drs. H. Amal Fathullah, M.Pd.I.	IV	6	Rp. 600.000
5.	Dr. H. Yahya Mof, M.Pd.	IV	5	Rp. 600.000
6.	Dr. H. Surawardi, M.Ag.	IV	6	Rp. 600.000
7.	Hj. Isnay Lellya, S.Ag., M.Ag.	III	6	Rp. 600.000
8.	Dr. Muhammad Nur Effendi, M.Pd.I.	III	6	Rp. 600.000
9.	Arif Rahman, S.Pd.I., MA.	III	6	Rp. 600.000
10.	Dr. Muhdi, M.Ag	IV	6	Rp. 600.000
11.	Dr. Hajianor, M.Ag.	III	6	Rp. 600.000
12.	H. Muhniansyah, M.Pd.	IV	6	Rp. 600.000
13.	Jamal Syarif, M.Ag.	III	6	Rp. 600.000
14.	Dr. M. Ramli, M.Pd.	IV	6	Rp. 600.000
15.	Dr. Raihanah, M.Ag.	III	6	Rp. 600.000
16.	Drs. Muhrin, M.Fil.I.	IV	6	Rp. 600.000
17.	Dr. Nuryadin, M.Ag.	III	6	Rp. 600.000
18.	Diana, M.Pd.	-	6	Rp. 600.000
19.	Dr. Hj. Suraijiah, M.Pd.	IV	7	Rp. 600.000
20.	Drs. H. Murdan, M.Ag.	IV	6	Rp. 600.000
21.	Miftahul Aula Sa'adah, S.Psi., M.Psi Psikolog	III	6	Rp. 600.000
22.	Noor Hasanah, S.Pd.I., MA.	III	6	Rp. 600.000
23.	Muhammad Ridha, M.Pd.	III	5	Rp. 600.000
24.	Najminnur Hasanatun Nida, M.Pd.I.	III	6	Rp. 600.000
25.	Husaini, M.Pd.I.	III	6	Rp. 600.000
26.	Dr. H. Fahmi Hamdi, Lc., MA.	IV	6	Rp. 600.000
27.	Dr. Siti Aisyah, M.Ag.	III	6	Rp. 600.000
28.	Dr. Ahmad Syawqi, S.Ag., M.Pd.I.	IV	6	Rp. 600.000
29.	Dr. H. Abdul Basir, M.Ag.	IV	6	Rp. 600.000
30.	Dr. Fahmi Riady, S.Th.I., M.S.I.	III	6	Rp. 600.000
31.	Dr. Hairul Hudaya, M.Ag.	III	5	Rp. 600.000
32.	Muhammad Helmi, M.Pd.	-	5	Rp. 600.000

No	Nama	Gol	Jlh Mhs	Honor/Keg.
33.	Dra. Hj. Shapiah, M.Pd.I.	IV	5	Rp. 600.000
34.	Dra. Hj. Mudhi'ah, M.Ag.	IV	5	Rp. 600.000
35.	Euis Madihatul Khuluqiyah, S.S., M.H.	III	5	Rp. 600.000
36.	Nurul Qaimah, S.H.I., M.Pd.	-	5	Rp. 600.000
37.	Prof. Dr. Ahmad Muradi, M.Ag.	IV	5	Rp. 600.000
38.	Dr. Rahmat Shodiqin, SS, M.Pd.I.	III	6	Rp. 600.000
39.	Dr. H. Asikin Nor, M.Ag.	III	6	Rp. 600.000
40.	Dra. Mariani, M.Pd.I.	III	6	Rp. 600.000
41.	Dr. Fatwiah Noor, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
42.	Mir'atun Hasanah, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
43.	Dra. Inna Muthmainnah, MA., Ph.D	III	6	Rp. 600.000
44.	Muhammad Infithar Al Ahqaf, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
45.	Hasbullah, S.Ag., MHI.	III	6	Rp. 600.000
46.	Arif Rahman Hakim, S.Hum., M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
47.	Fathullah Munadi, M.A.	III	6	Rp. 600.000
48.	M. Kamil Ramma Oensyar, S.Pd.I., M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
49.	Moh. Iqbal Assyauqi, S.Pd.I., M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
50.	Mukhlis Anshari, S.Hum., M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
51.	Ahmad Arifin, S.Pd.I., M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
52.	Hj. Nani Hizriani, MA.	III	6	Rp. 600.000
53.	Afifah Linda Sari, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
54.	Hidayah Nor, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
55.	Hj. Nur Laila Kadariyah, S.Ag., M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
56.	Drs. Saadillah, M.Pd.	IV	6	Rp. 600.000
57.	Thaibatun Nisa, M.Pd.	-	6	Rp. 600.000
58.	Silvia Magfirah, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
59.	Fajrianor, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
60.	Dra. Andi Irlina, M.Hum.	III	6	Rp. 600.000
61.	Husnul Athiya, S.Pd., MA.	III	6	Rp. 600.000
62.	Lailatun Najmiah, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
63.	Yuyun Nailufer, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
64.	Muhammad Rifqy Rujani, M.Pd.	-	6	Rp. 600.000
65.	Nindya, M.Ed.	III	6	Rp. 600.000
66.	Khairatunnisa, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
67.	Annisa Khairir Rizki, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
68.	Prof. Dr. Ani Cahyadi, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
69.	Dr. Hj. Salamah, M.Pd.	IV	6	Rp. 600.000
70.	Dra. Raihanatul Jannah, M.Pd.	IV	6	Rp. 600.000
71.	Dr. Noor Alfulaila, S.Pd.I., M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
72.	Drs. H. Muhammad Yusuf, M.Fil.I.	III	6	Rp. 600.000
73.	Mahmudah, M.Pd.I.	III	6	Rp. 600.000
74.	Dr. H. Mila Hasanah, M.Ag.	IV	6	Rp. 600.000
75.	Dr. Makherus Sholeh, M.Pd.I.	III	6	Rp. 600.000
76.	Dra. Rusdiana, M.Pd.I.	IV	6	Rp. 600.000

No	Nama	Gol	Jlh Mhs	Honor/Keg.
77.	Tamjidnoor, S.Ag., M.Pd.I.	III	6	Rp. 600.000
78.	Siti Shalihah, S.Pd., MS.	III	6	Rp. 600.000
79.	Hafiz Mubarak, M.Pd.I.	III	6	Rp. 600.000
80.	Noor Hidayati, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
81.	Mursalin, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
82.	Huriyah, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
83.	M. Adli Nurul Ihsan, M.Pd.I.	III	6	Rp. 600.000
84.	Drs. M. Idris Syukur, M.Pd.	IV	6	Rp. 600.000
85.	Eko Wahyu Nur Sofianto, M.Pd.	III	5	Rp. 600.000
86.	Ratna Kartika Irawati, M.Pd.	III	5	Rp. 600.000
87.	Dr. M. Sabirin, M.Si.	III	6	Rp. 600.000
88.	Hasby Assidqi, S.Pd., M.Si.	III	6	Rp. 600.000
89.	M. Amin Paris, S.Pd., M.Si.	III	6	Rp. 600.000
90.	Rinda Azmi Saputri, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
91.	Nina Nurmasari, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
92.	Mayang Gadih Ranti, S.Si., M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
93.	Muh. Fajaruddin Atsnan, M.Pd.	III	5	Rp. 600.000
94.	Yusran Fauzi, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
95.	Dr. Hidayat Ma'ruf, M.Pd.	IV	6	Rp. 600.000
96.	Haris Fadillah, S.Pd., M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
97.	Mufida Istati, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
98.	Nurul Rahmi, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
99.	Widiya Aris Radiani, S.Psi., M.Psi Psikolog	III	6	Rp. 600.000
100.	Nur Aeni Sanjaya, S.Sos., MA.	III	6	Rp. 600.000
101.	Dr. Ahmad Juhaidi, S.Ag., M.Pd	IV	6	Rp. 600.000
102.	Dr. Dina Hermina, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
103.	Dr. Riinawati, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
104.	Dr. Adi Ansari, M.Pd.I.	III	6	Rp. 600.000
105.	Drs. H. Muhammad Yuseran, M.Pd.	IV	5	Rp. 600.000
106.	Nauriatul Muharramah, S.E.I., M.Pd.I.	III	5	Rp. 600.000
107.	H. Samsuni, S.Sos, M.AP.	IV	6	Rp. 600.000
108.	Dr. H. Ahmad Salabi, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
109.	Mauli Sihombing, M.Pd.	-	6	Rp. 600.000
110.	Dra. Hj. Halimatus Sa'diah, M.Pd.	IV	5	Rp. 600.000
111.	Dra. Hj. Noor Ainah, M.Pd.	III	5	Rp. 600.000
112.	Selamat Maulana, M.Pd.I.	III	5	Rp. 600.000
113.	Miftahurrusydi, M.Pd.I.	-	6	Rp. 600.000
114.	Rizki Noor Haida, S.Psi., M.Pd	III	6	Rp. 600.000
115.	Ika Irayana, M.Pd	III	6	Rp. 600.000
116.	Aspiya Aziza, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
117.	Hardiyanti Pratiwi, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
118.	Nor Izzatil Hasanah, M.Pd.	III	5	Rp. 600.000
119.	Dyah Ageng Pramesty K. M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
120.	Dra. Hj. Ikta Yarliani, M.Pd.	III	5	Rp. 600.000

No	Nama	Gol	Jlh Mhs	Honor/Keg.
121.	Drs. H. Samdani, M.Fil.I.	III	5	Rp. 600.000
122.	Dra. Rusdiah, M.Pd.I.	IV	5	Rp. 600.000
123.	Ita, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
124.	Sari Indriyani, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
125.	Febrianawati Yusup, M.Pd	III	5	Rp. 600.000
126.	Fitri Nur Hikmah, M.Pd.Si.	III	4	Rp. 600.000
127.	Sitti Rahmasari, M.Pd.	III	4	Rp. 600.000
128.	Alvian Ikhsanul Fatya, S.Pd., M.Si.	III	5	Rp. 600.000
129.	Helda Rahmawati, S.Si., M.Pd.	III	4	Rp. 600.000

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 1071 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBIMBING PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN I
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk lebih lancar dan terarahnya kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan I Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024, perlu menetapkan Pembimbing yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut;
 - b. bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Praktik Pengalaman Lapangan I dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembimbing Praktik Pengalaman Lapangan I Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 jo PMA Nomor 42 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 777 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 052096/B.II/3/2021 tentang Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Masa Jabatan 2021-2025;

10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-025.04.2.424327/2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN TENTANG PEMBIMBING PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN I FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024.
- KESATU : Menetapkan Pembimbing Praktik Pengalaman Lapangan I Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembimbing Praktik Pengalaman Lapangan I bertugas melakukan bimbingan dan pelatihan mahasiswa dalam kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan I Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024.
- KETIGA : Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2023, dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Oktober 2023

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN R

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 1071 TAHUN 2023
TANGGAL 13 OKTOBER 2023
TENTANG
PEMBIMBING PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN I
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024

SUSUNAN PERSONALIA
PEMBIMBING PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN I
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024

No	Nama	Gol	Jlh Mhs	Honor/Keg.
1.	Prof. Dr. H. Suriagiri, M.Pd.	IV	6	Rp. 600.000
2.	Dr. Hj. Tarwilah, M.Ag.	IV	5	Rp. 600.000
3.	Dr. H. Hasni Noor, M.Ag.	III	5	Rp. 600.000
4.	Drs. H. Amal Fathullah, M.Pd.I.	IV	6	Rp. 600.000
5.	Dr. H. Yahya Mof, M.Pd.	IV	5	Rp. 600.000
6.	Dr. H. Surawardi, M.Ag.	IV	6	Rp. 600.000
7.	Hj. Isnay Lellya, S.Ag., M.Ag.	III	6	Rp. 600.000
8.	Dr. Muhammad Nur Effendi, M.Pd.I.	III	6	Rp. 600.000
9.	Arif Rahman, S.Pd.I., MA.	III	6	Rp. 600.000
10.	Dr. Muhdi, M.Ag	IV	6	Rp. 600.000
11.	Dr. Hajianor, M.Ag.	III	6	Rp. 600.000
12.	H. Muhniansyah, M.Pd.	IV	6	Rp. 600.000
13.	Jamal Syarif, M.Ag.	III	6	Rp. 600.000
14.	Dr. M. Ramli, M.Pd.	IV	6	Rp. 600.000
15.	Dr. Raihanah, M.Ag.	III	6	Rp. 600.000
16.	Drs. Muhrin, M.Fil.I.	IV	6	Rp. 600.000
17.	Dr. Nuryadin, M.Ag.	III	6	Rp. 600.000
18.	Diana, M.Pd.	-	6	Rp. 600.000
19.	Dr. Hj. Suraijiah, M.Pd.	IV	7	Rp. 600.000
20.	Drs. H. Murdan, M.Ag.	IV	6	Rp. 600.000
21.	Miftahul Aula Sa'adah, S.Psi., M.Psi Psikolog	III	6	Rp. 600.000
22.	Noor Hasanah, S.Pd.I., MA.	III	6	Rp. 600.000
23.	Muhammad Ridha, M.Pd.	III	5	Rp. 600.000
24.	Najminnur Hasanatun Nida, M.Pd.I.	III	6	Rp. 600.000
25.	Husaini, M.Pd.I.	III	6	Rp. 600.000
26.	Dr. H. Fahmi Hamdi, Lc., MA.	IV	6	Rp. 600.000
27.	Dr. Siti Aisyah, M.Ag.	III	6	Rp. 600.000
28.	Dr. Ahmad Syawqi, S.Ag., M.Pd.I.	IV	6	Rp. 600.000
29.	Dr. H. Abdul Basir, M.Ag.	IV	6	Rp. 600.000
30.	Dr. Fahmi Riady, S.Th.I., M.S.I.	III	6	Rp. 600.000
31.	Dr. Hairul Hudaya, M.Ag.	III	5	Rp. 600.000
32.	Muhammad Helmi, M.Pd.	-	5	Rp. 600.000

No	Nama	Gol	Jlh Mhs	Honor/Keg.
33.	Dra. Hj. Shapiah, M.Pd.I.	IV	5	Rp. 600.000
34.	Dra. Hj. Mudhi'ah, M.Ag.	IV	5	Rp. 600.000
35.	Euis Madiihatul Khuluqiyah, S.S., M.H.	III	5	Rp. 600.000
36.	Nurul Qaimah, S.H.I., M.Pd.	-	5	Rp. 600.000
37.	Prof. Dr. Ahmad Muradi, M.Ag.	IV	5	Rp. 600.000
38.	Dr. Rahmat Shodiqin, SS, M.Pd.I.	III	6	Rp. 600.000
39.	Dr. H. Asikin Nor, M.Ag.	III	6	Rp. 600.000
40.	Dra. Mariani, M.Pd.I.	III	6	Rp. 600.000
41.	Dr. Fatwiah Noor, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
42.	Mir'atun Hasanah, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
43.	Dra. Inna Muthmainnah, MA., Ph.D	III	6	Rp. 600.000
44.	Muhammad Infithar Al Ahqaf, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
45.	Hasbullah, S.Ag., MHI.	III	6	Rp. 600.000
46.	Arif Rahman Hakim, S.Hum., M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
47.	Fathullah Munadi, M.A.	III	6	Rp. 600.000
48.	M. Kamil Ramma Oensyar, S.Pd.I., M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
49.	Moh. Iqbal Assyauqi, S.Pd.I., M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
50.	Mukhlis Anshari, S.Hum., M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
51.	Ahmad Arifin, S.Pd.I., M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
52.	Hj. Nani Hizriani, MA.	III	6	Rp. 600.000
53.	Afifah Linda Sari, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
54.	Hidayah Nor, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
55.	Hj. Nur Laila Kadariyah, S.Ag., M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
56.	Drs. Saadillah, M.Pd.	IV	6	Rp. 600.000
57.	Thaibatun Nisa, M.Pd.	-	6	Rp. 600.000
58.	Silvia Magfirah, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
59.	Fajrianor, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
60.	Dra. Andi Irlina, M.Hum.	III	6	Rp. 600.000
61.	Husnul Athiya, S.Pd., MA.	III	6	Rp. 600.000
62.	Lailatun Najmiah, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
63.	Yuyun Nailufer, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
64.	Muhammad Rifqy Rujani, M.Pd.	-	6	Rp. 600.000
65.	Nindya, M.Ed.	III	6	Rp. 600.000
66.	Khairatunnisa, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
67.	Annisa Khairir Rizki, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
68.	Prof. Dr. Ani Cahyadi, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
69.	Dr. Hj. Salamah, M.Pd.	IV	6	Rp. 600.000
70.	Dra. Raihanatul Jannah, M.Pd.	IV	6	Rp. 600.000
71.	Dr. Noor Alfulaila, S.Pd.I., M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
72.	Drs. H. Muhammad Yusuf, M.Fil.I.	III	6	Rp. 600.000
73.	Mahmudah, M.Pd.I.	III	6	Rp. 600.000
74.	Dr. H. Mila Hasanah, M.Ag.	IV	6	Rp. 600.000
75.	Dr. Makherus Sholeh, M.Pd.I.	III	6	Rp. 600.000
76.	Dra. Rusdiana, M.Pd.I.	IV	6	Rp. 600.000

No	Nama	Gol	Jlh Mhs	Honor/Keg.
77.	Tamjidnoor, S.Ag., M.Pd.I.	III	6	Rp. 600.000
78.	Siti Shalihah, S.Pd., MS.	III	6	Rp. 600.000
79.	Hafiz Mubarak, M.Pd.I.	III	6	Rp. 600.000
80.	Noor Hidayati, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
81.	Mursalin, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
82.	Huriyah, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
83.	M. Adli Nurul Ihsan, M.Pd.I.	III	6	Rp. 600.000
84.	Drs. M. Idris Syukur, M.Pd.	IV	6	Rp. 600.000
85.	Eko Wahyu Nur Sofianto, M.Pd.	III	5	Rp. 600.000
86.	Ratna Kartika Irawati, M.Pd.	III	5	Rp. 600.000
87.	Dr. M. Sabirin, M.Si.	III	6	Rp. 600.000
88.	Hasby Assidqi, S.Pd., M.Si.	III	6	Rp. 600.000
89.	M. Amin Paris, S.Pd., M.Si.	III	6	Rp. 600.000
90.	Rinda Azmi Saputri, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
91.	Nina Nurmasari, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
92.	Mayang Gadih Ranti, S.Si., M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
93.	Muh. Fajaruddin Atsnan, M.Pd.	III	5	Rp. 600.000
94.	Yusran Fauzi, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
95.	Dr. Hidayat Ma'ruf, M.Pd.	IV	6	Rp. 600.000
96.	Haris Fadillah, S.Pd., M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
97.	Mufida Istati, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
98.	Nurul Rahmi, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
99.	Widiya Aris Radiani, S.Psi., M.Psi Psikolog	III	6	Rp. 600.000
100.	Nur Aeni Sanjaya, S.Sos., MA.	III	6	Rp. 600.000
101.	<u>Dr. Ahmad Juhaidi, S.Ag., M.Pd</u>	IV	6	Rp. 600.000
102.	Dr. Dina Hermina, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
103.	Dr. Riinawati, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
104.	Dr. Adi Ansari, M.Pd.I.	III	6	Rp. 600.000
105.	Drs. H. Muhammad Yuseran, M.Pd.	IV	5	Rp. 600.000
106.	Nauriatul Muharramah, S.E.I., M.Pd.I.	III	5	Rp. 600.000
107.	H. Samsuni, S.Sos, M.AP.	IV	6	Rp. 600.000
108.	Dr. H. Ahmad Salabi, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
109.	Mauli Sihombing, M.Pd.	-	6	Rp. 600.000
110.	Dra. Hj. Halimatus Sa'diah, M.Pd.	IV	5	Rp. 600.000
111.	Dra. Hj. Noor Ainah, M.Pd.	III	5	Rp. 600.000
112.	Selamat Maulana, M.Pd.I.	III	5	Rp. 600.000
113.	Miftahurrusydi, M.Pd.I.	-	6	Rp. 600.000
114.	Rizki Noor Haida, S.Psi., M.Pd	III	6	Rp. 600.000
115.	Ika Irayana, M.Pd	III	6	Rp. 600.000
116.	Aspiya Aziza, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
117.	Hardiyanti Pratiwi, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
118.	Nor Izzatil Hasanah, M.Pd.	III	5	Rp. 600.000
119.	Dyah Ageng Pramesty K. M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
120.	Dra. Hj. Ikta Yarliani, M.Pd.	III	5	Rp. 600.000

No	Nama	Gol	Jlh Mhs	Honor/Keg.
121.	Drs. H. Samdani, M.Fil.I.	III	5	Rp. 600.000
122.	Dra. Rusdiah, M.Pd.I.	IV	5	Rp. 600.000
123.	Ita, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
124.	Sari Indriyani, M.Pd.	III	6	Rp. 600.000
125.	Febrianawati Yusup, M.Pd	III	5	Rp. 600.000
126.	Fitri Nur Hikmah, M.Pd.Si.	III	4	Rp. 600.000
127.	Sitti Rahmasari, M.Pd.	III	4	Rp. 600.000
128.	Alvian Ikhsanul Fatya, S.Pd., M.Si.	III	5	Rp. 600.000
129.	Helda Rahmawati, S.Si., M.Pd.	III	4	Rp. 600.000

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
TIM PPL FAKULTAS TARBIYAH
DAN KEGURUAN
2023/2024

DAFTAR HADIR PPL I

Supervisor : Dr. Ahmad Juhaidi, S.Ag., M.Pd.
Kelompok/Jurusan : 1 / MPI
Lokal : 1.16

No	NIM	Nama Mahasiswa	PERTEMUAN PRAKTIK						Jumlah
			1	2	3	4	5	6	
1	210101050343	Syarifah Maimunah Assegaf							6
2	210101050239	Annida Afifah							6
3	210101050087	Rafiah							6
4	210101050093	Muslimah							6
5	210101050222	Fatimatuzahra							6
6	210101050089	Putri Maulida Hasanah							6

Banjarmasin, 27 November 2023
Supervisor,

Dr. Ahmad Juhaidi, S.Ag., M.Pd.

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
TIM PENGELOLA PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492 Email: ftk@uin-antasari.ac.id

**LEMBAR BIMBINGAN PPL I
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM**

Mata Kuliah : PPL 1

Nama Mahasiswa : Rafiah : 210101050087
Putri Maulida Hasanah : 210101050089
Muslimah : 210101050093
Annida Afifah : 210101050239
Fatimatuzahra : 210101050222
Syarifah Maimunah Assegaf : 210101050343

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
Dosen Pembimbing : Dr. Ahmad Juhaidi, S.Ag., M.Pd.

No	Hari, Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan Konsultasi	Tanda Tangan	
				Dosen	Mahasiswa
1.	Sabtu, 28 Okt 2023	1. Gambaran Umum Lokasi Sekolah/Madrasah 2. Kepemimpinan dan Program Kerja Kepala Sekolah/Madrasah 3. Administrasi Kurikulum dan Pembelajaran	1. Perbaiki sistematika 2. Tambah paragraf pengantar sebelum struktur 3. Lengkapi (tabel) pada lampiran. 4. Sesuaikan hasil observasi berikutnya		

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
TIM PENGELOLA PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492 Email: ftk@uin-antasari.ac.id

No	Hari, Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan Konsultasi	Tanda Tangan	
				Dosen	Mahasiswa
2.	Sabtu, 4 NOV 2023	1. Administrasi Peserta Didik 2. Administrasi Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 3. Administrasi Sarana dan Prasarana	1/ Perbikta pulisa 2/ Diagram menampung siswa. 3) Sosmed. Sebut alu a ur 4/ Nama Samar la.		
3.	Sabtu, 4 NOV 2023	1. Administrasi Keuangan 2. Administrasi Hubungan Sekolah dengan Masyarakat 3. Administrasi Perkantoran	1. Gelase Hg kasil orase lapur olab raga dz perle 2. bape laporan PPL.		

Banjarmasin,.....
Dosen Pembimbing

Dr. Ahmad Juhaidi, S.Ag., M.Pd.